

Lista de Árbitros, volumen 36, 2024

- Adolfo Borges.** Laboratorio de Biología Molecular de Toxinas y Receptores, Instituto de Medicina Experimental, Facultad de Medicina, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela. Centro para el Desarrollo de la Investigación Científica (CEDIC), Asunción, Paraguay.
- Aleikar Vásquez Suárez.** Grupo de Investigación en Toxinología Aplicada y Animales Venenosos, Sección de Bioquímica, Departamento de Ciencias Fisiológicas, Escuela de Ciencias de la Salud, Núcleo de Anzoátegui, Universidad de Oriente, Barcelona, Venezuela. Grupo de Postdoctorado, Laboratorio de Biotecnología y Biofármacos, Departamento de Fisiopatología, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad de Concepción, Concepción, Chile.
- Alicia Jorquera Fernández.** Centro de Investigaciones en Ciencias de la Salud, Sección de Bioquímica, Departamento de Ciencias Fisiológicas, Escuela de Ciencias de la Salud, Núcleo de Anzoátegui, Universidad de Oriente, Barcelona, Venezuela.
- Alizon Valdez Dorado.** Servicio de Nefrología, Complejo Hospitalario Universitario Ruiz y Páez, Ciudad Bolívar, Venezuela.
- Antonio Maldonado.** Laboratorio de Virología, Postgrado de Biología Aplicada, Departamento de Bioanálisis, Escuela de Ciencias, Núcleo de Sucre, Universidad de Oriente, Cumaná, Venezuela.
- Carlos Salaverria Echegaray.** Centro de Medicina Tropical de Oriente, Departamento de Microbiología y Parasitología, Escuela de Ciencias de la Salud, Núcleo de Anzoátegui, Universidad de Oriente, Barcelona, Venezuela.
- Clara Uviedo Martínez.** Servicio de Nefrología Pediátrica, Hospital de Niños Dr. Jorge Lizarraga, Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera, Departamento de Farmacología, Escuela de Ciencias Biomédicas y Tecnológicas, Facultad de Ciencias de la Salud, Valencia, Universidad de Carabobo.
- Cristina Sainz Borgo.** Departamento de Biología de Organismos, Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela.
- Dalmiro Cazorla Perfetti.** Laboratorio de Entomología, Parasitología y Medicina Tropical (LEPAMET), Centro de Investigaciones Biomédicas, Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, Coro, Venezuela.
- Druvic Lemus Espinoza.** Grupo de Investigación en Microbiología Aplicada, Departamento de Microbiología y Parasitología, Escuela de Ciencias de la Salud, Núcleo de Anzoátegui, Universidad de Oriente, Barcelona, Venezuela.
- Elizabeth Ferrer.** Sección de Parasitología Molecular, Departamento de Parasitología, Instituto de Investigaciones Biomédicas Dr. Francisco J. Triana Alonso (BIOMED), Facultad de Ciencias de la Salud, Sede Aragua, Universidad de Carabobo, La Morita, Venezuela.
- Gedio Marín Espinoza†.** Departamento de Biología, Escuela de Ciencias, Núcleo de Sucre, Universidad de Oriente, Cumaná, Venezuela.
- Gustavo Cabrera.** Laboratorio de Productos Naturales, Escuela de Química, Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela.
- Ivan Amaya Rodríguez.** Grupo de Investigación en Parasitosis Intestinales, Departamento de Parasitología y Microbiología, Escuela de Ciencias de la Salud, Núcleo de Bolívar, Universidad de Oriente, Ciudad Bolívar, Venezuela.
- Jesús Boadas Morales.** Centro de Alta Formación Profesional Domingo Americana, AFPDA, Santo Domingo, República Dominicana.
- Joan Fernando Chipia Lobo.** Departamento de Medicina Preventiva y Social, Facultad de Medicina, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela.
- Julman Cermeño.** Departamento de Microbiología y Parasitología, Escuela de Ciencias de la Salud, Núcleo de Bolívar, Universidad de Oriente, Ciudad Bolívar, Venezuela.
- Leonardo De Sousa.** Grupo de Investigación en Toxinología Aplicada y Animales Venenosos,

Sección de Farmacología, Departamento de Ciencias Fisiológicas, Escuela de Ciencias de la Salud, Núcleo de Anzoátegui, Universidad de Oriente, Barcelona, Venezuela.

Luis Felipe Esqueda. Programa Doctorado en Sistemática y Biodiversidad, Universidad de Concepción, Concepción, Chile.

María Lourdes Bruzco. Programa Gerencia de Recursos Humanos, Escuela de Ciencias Sociales, Núcleo de Sucre, Extensión Carúpano, Universidad de Oriente, Carúpano, Venezuela.

María Teresa Maniscalchi Badaoui. Grupo de Investigación en Microbiología Aplicada, Departamento de Microbiología y Parasitología, Escuela de Ciencias de la Salud, Núcleo de Anzoátegui, Universidad de Oriente, Barcelona, Venezuela.

Nadima Salmasi Villarroel. Departamento de Currículo y Administración Educativa, Escuela de Humanidades y Educación, Núcleo de Sucre, Universidad de Oriente, Cumaná, Venezuela.

Pablo Cornejo Escobar. Laboratorio de Zoología de Invertebrados, Departamento de Biología, Escuela de Ciencias, Núcleo de Sucre, Universidad de Oriente, Cumaná, Venezuela. Laboratorio de Ecología Evolutiva del Comportamiento, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile, Santiago de Chile, Chile.

Rodolfo Devera. Grupo de Investigación en Parasitosis Intestinales, Departamento de Parasitología y Microbiología, Escuela de Ciencias de la Salud, Núcleo de Bolívar, Universidad de Oriente, Ciudad Bolívar, Venezuela.

Santiago Clavijo. Instituto de Zoología Agrícola, Facultad de Agronomía, Universidad Central de Venezuela, Maracay, Venezuela.

Shirley Marfisi Valladares. Laboratorio de Sistemas Dispersos y Ambiente, Grupo de Investigación en Sistemas Dispersos y Electroquímica, Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Núcleo de Anzoátegui, Universidad de Oriente, Barcelona, Venezuela.

Stefano Bónoli. Grupo de Investigación en Toxinología Aplicada y Animales Venenosos, Sección de Fisiología, Departamento de Ciencias Fisiológicas, Escuela de Ciencias de la Salud, Núcleo de Anzoátegui, Universidad de Oriente, Barcelona, Venezuela.

Willian Henríquez Guzmán. Departamento de Química, Escuela de Ciencias, Núcleo de Sucre, Universidad de Oriente, Cumaná, Venezuela.

Yuraima Carolina García de Campaña. OSI BIDASOA, Organización Sanitaria Integrada BIDASOA, Servicio Vasco de Salud, Hondarribia, España.

Zulbey Rivero. Cátedra de Parasitología, Departamento de Ciencias Biológicas, Carrera de Laboratorio Clínico, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Técnica de Manabí, Manabí, Ecuador.

Zulitza Pimentel Rodríguez. Departamento Clínico Integral, Escuela de Bioanálisis, Facultad de Ciencias de la Salud, Sede Aragua, Universidad de Carabobo, Maracay, Venezuela.